

QIZILMIYA DAMLAMASINING GINEKOLOGIK KASALLIKLARDA SAMARALI TA'SIRI

Rasulova Aziza Abdukarim qizi

(Davolash fakulteti talabasi)

Katta o'qituvchi Shaykulov X.Sh.

Katta o'qituvchi Qodirova N.E

SAMARQAND ZARMED UNIVERSITETI

Kirish: Mutaxassislarning ta'kidlashicha, shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lgan o'simliklar xastaliklarni samarali davolashda inson organizmi uchun foydali. Zamonaviy tabobatda ham bu qizilmiya o'simlikning o'rni beqiyos bo'lib, farmasevtika sanoati korxonalarida qayta ishlanib turli xil dori vositalari ishlab chiqarilmoqda. Shu bilan birga ko'pgina dorivor yig'malarning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib kelmoqda.

Qizilmiya va boshqa dorivor o'simliklarni yetishtirish hamda sanoat usulida qayta ishlashni samarali tashkil etishni ta'minlash, sohaning tadbirkorlik sub'ektlari uchun jozibadorligini oshirish, shuningdek, yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.02.2019 yildagi 138-son qarori qabul qilingan.

Tadqiqot maqsadi: Turlicha ginekologik kasalliklari bo'lgan va davolanayotgan ayollarni davolashda an'anaviy mu'alajalarga qo'shimcha qizilmiya ildizi dimlamasini tavsiya etish va davo samarasini qiyosiy tahlil qilish.

Materiallar va usullar: 2024-yil sentyabrdan 2025-yil mart oyigacha bo'lgan davirda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani ko'p tarmoqli polklinikasida ginekologik kasalliklar bo'yicha ro'yxatdan o'tgan va davolanayotgan 18 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan 100 nafar ayol asosiy guruh sifatida va qizilmiya damlamasidan foydalanmagan 50 nafar ayol nazorat guruhi sifatida kuzatildi. Tug'ruq yo'llari infeksiyalari va ularning iliminatsiyasi bakteriologik laborator tashxisi orqali aniqlanib borildi. Olingan natijalar Microsoft Exel 2010 dasturida statistik taxlil qilindi va qiyosiy hisoblanadi.

Tadqiqot natijalar: Kuzatuvdagi ayollarning tahlil natijalariga ko'ra 18-23 yoshdagi ayollarda 27% ni, 24-29 yoshdagi ayollarda 19% ni, 30-35 yoshdagi ayollarda 18% ni, 35-40 yoshdagi ayollarda 15% ni, 40-43 yoshdagi ayollarda 21% ni tashkil qilgan. Bu guruhdagi ayollarda quyidagi tashxislar aniqlandi: qin yallig'lanishi - 24%, bachadon bo'yni yallig'lanishi - 34%, endometrit-25%, salpengit va salpengaofarit -19% ni tashkil qiladi.

Ushbu ayollarni an'anaviy davolashda tavsiya etilgan qizilmiya ildizi damlamasi qo'shimcha vosita sifatida 7 - 10 kun davomida sutkasiga 2 mahal - 100-150 ml hajmda ichish tavsiya etildi. Parallel ravishda nazorat guruhidagi 50 nafar shunday kasalliklar bilan kasallangan va an'anaviy davolanayotgan ayollar kuzatilib borildi, ularning sog'ayishidagi o'zgarishlar qiyosiy solishtirib borildi. (Nazorat guruh)idagi ayollar qizilmiya damlamasini iste'mol qilgan ayollar bilan qiyoslanganda 35% ayollar 5 kun oldin, 27% ayollar 7 kun oldin, 19% ayollar 3 kun oldin, 19% ayollar esa parallel ravishda muddatidan oldin qiyosiy ravishda sog'ayib ketdi.

Xulosa: Ginekologik kasalliklarni an'anaviy davolashda xalq tabobati tabiiy giyohlaridan biri bo'lgan qizilmiya o'simligidan qo'shimcha qo'llab-qo'vvatlovchi vosita sifatida foydalanish kasallikni davolash muhlatini (15%-20%) ishonchli qisqarishiga hamda salomatlikni erta tiklashga yordam beradi.